

Eğitim Kurumlarında Stratejik Planlamaya Yönelik Görüşler

Opinions on Strategic Planning in Educational Institutions

Songül Dural¹ Esra Üzümcü² Recep Karayalçın³ Muazzez Ongün⁴ Kader Alaylı⁵

1. Öğretmen, MEB, Muğla, Türkiye, ORCID N.: <https://orcid.org/0000-0002-3207-6662>

2. Öğretmen, MEB, Muğla, Türkiye, ORCID N.: <https://orcid.org/0000-0003-4134-5411>

3. Öğretmen, MEB, Muğla, Türkiye, ORCID N.: <https://orcid.org/0000-0002-1191-951X>

4. Öğretmen, MEB, Muğla, Türkiye, ORCID N.: <https://orcid.org/0000-0001-7828-3512>

5. Öğretmen, MEB, Muğla, Türkiye, ORCID N.: <https://orcid.org/0000-0002-2163-2272>

ÖZET

Bu çalışmanın amacı eğitim kurumlarında stratejik planlamaya yönelik görüşlerinin değerlendirilmesidir. Bu kapsamda, çalışmada nitel araştırma metodolojisi kullanılmış ve 14 kişiyle derinlemesine görüşmeler yapılmıştır. Öğretmen görüşlerine göre, stratejik planlamaya katılımın eğitim kurumlarında önemli bir rol oynadığı ve öğretmenlerin bu sürece aktif katılımının eğitim kalitesini artırmada etkili olduğu anlaşılmaktadır. Öğretmenlerin stratejik hedeflere olan bağlılığı ve motivasyonları, kurumsal başarıya olumlu yönde katkı sağlayabilir. Ancak, stratejik planlama konusundaki bilgi düzeyi ve algılamalar arasında çeşitlilik bulunmaktadır. Bazı öğretmenler, genel bir farkındalığa sahip olsa da detaylı bilgi eksikliği yaşadıklarını ifade etmişlerdir. Bu durum, eğitim kurumlarının stratejik planlamalarını öğretmenlere daha etkili bir şekilde iletmeleri ve bilgi paylaşımını artırmaları gerekliliğini göstermektedir. Öğretmenler arasındaki bu çeşitlilik, eğitim kurumlarına stratejik planlama konusunda öğretmen ihtiyaçlarına uygun destek ve eğitim programları geliştirme fırsatı sunmaktadır. Bu noktada, iletişim stratejilerinin güçlendirilmesi, hedeflerin daha şeffaf bir şekilde paylaşılması ve öğretmenlerin sürece daha fazla dahil edilmesi önem arz etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Eğitim, Planlama, Stratejik Planlama.

ABSTRACT

The aim of this study is to evaluate the views on strategic planning in educational institutions. In this context, qualitative research methodology was used in the study and in-depth interviews were conducted with 14 teachers. According to teachers' views, it is understood that participation in strategic planning plays an important role in educational institutions and teachers' active participation in this process is effective in improving the quality of education. Teachers' commitment and motivation towards strategic goals can contribute positively to institutional success. However, there is diversity in the level of knowledge and perceptions about strategic planning. Some teachers expressed a lack of detailed knowledge, although they had a general awareness. This suggests that educational institutions need to communicate their strategic planning to teachers more effectively and increase information sharing. This diversity among teachers offers educational institutions the opportunity to develop support and training programs on strategic planning that are tailored to teachers' needs. At this point, it is important to strengthen communication strategies, share goals more transparently and involve teachers more in the process.

Keywords: Education, Planning, Strategic Planning

GİRİŞ

Stratejik planlama eğitim alanında büyük bir öneme sahiptir. Genişletilmiş bir bakış açısı eğitim sürecini geliştirecektir. Stratejik bir plan, bir okulun özellikle öğrenci başarısı hedefleri ve kurumsal amaçlar açısından amaçlanan sonuçlarını açıkça ifade etmesini sağlar. Etkili planlama ve iletişim sayesinde veliler, öğretmenler, yöneticiler, müdürler ve toplum da dahil olmak üzere tüm paydaşların hedeflerini uyumlu hale getirmek mümkündür. Eğitim sistemlerinde stratejik planlama faaliyetleri, yöneticilere geleceği öngörmek ve insanları, teknolojiyi ve genel çevreyi etkili bir şekilde yönetmek için proaktif bir strateji sağlar. Optimal bir eğitim sistemi, net hedefler belirleyerek başlamalı, ardından kapsamlı teknik değerlendirmeler, analizler ve incelemeler yapmalıdır. Güçlü yönler, zayıf yönler, fırsatlar ve tehditler gibi kurumun iç ve dış faktörlerinin analizi, eğitim sisteminin mevcut durumunun kapsamlı bir şekilde anlaşılmasını sağlayacaktır (Kaufman ve Herman, 1991). Eğitim, stratejik planlama yaparken farklı bir bakış açısına ihtiyaç duyar. Üst düzey yöneticilerin ve büyük hissedarların stratejik planlamada aktif ve etkili bir rol oynadığı özel kurum ve işletmelerin aksine, devlet okulları ortaya çıkan stratejik planın şekillendirilmesinde katılım ve yönlendirme için aynı fırsatı sunmaz. Basitçe ifade etmek gerekirse, bir

okul için strateji planı, birçok paydaşın katılımı olmaksızın sadece üst düzey yöneticiler tarafından geliştirilirse, çok kesin sonuçlar vermesi olası değildir (Işık, Aypay, 2004).

Eğitimde stratejik planlama birçok katkıyı kapsar; stratejik plan ortak bir vizyon, hedef ve değerleri ifade etmek için bir araç olarak hizmet eder. Bu, ortak bir hedefe ulaşmak için ilgili tüm taraflar arasında işbirliğini kolaylaştırır. Şirketler, kar amacı gütmeyen kuruluşlar ve okullar gibi birçok sektörde çalışanların mutsuzluğuna katkıda bulunan önemli bir faktör, çalışanlar arasında işlerinin şirketin genel işleyişi açısından önemine ilişkin algı eksikliğidir. Etkili bir iletişim ve stratejik planın uygulanması sayesinde tüm paydaşlar okulun hedefleri ve bu hedeflere ulaşmadaki rolü hakkında bilgilendirilir. Ayrıca stratejik plan, okulların ve personelinin faaliyetlerini etkin bir şekilde koordine eder. Stratejik planlama, bir okulun kendi kendine çalışma ve öz değerlendirme yapmasını sağlar. Plan, okulun başarısını sağlamayı amaçlayan daha geniş bir stratejinin ayrılmaz bir bileşeni olduğu için personele işlerinin önemini göstererek adanmışlığı teşvik eder. Stratejik plan, başarının hangi kriterlere göre değerlendirileceğini açıkça ortaya koyar. Başarıya ulaşmak için başarının tanımının net bir şekilde anlaşılması çok önemlidir. Stratejik bir yaklaşım kullanan bir okul, önemli hedeflere doğru ilerleyişini etkili bir şekilde izleyebilir ve gelişiminin durduğu belirli noktaları değerlendirebilir. Strateji ve stratejik yaklaşımın eğitim yönetimi literatüründeki ilk başlangıcı Jordan ve Webb'in (1986) 'School Business' adlı yayınına kadar uzanmaktadır. Eacott (2011), stratejik planlamanın okulun paydaşları ve diğer eğitim kurumlarıyla etkileşimini geliştirebileceğini ve okul içindeki geleneksel sınırları aşan etkili bir iletişim aracı olarak hizmet edebileceğini iddia etmektedir. Stratejik planlama, kurum içindeki tüm ilerleme ve genişleme için yönü ve yönelim belirler. Okullar, beş ila 10 yıllık bir süreyi kapsayan stratejik bir plan aracılığıyla gelecekteki başarılarına yönelik hedeflerini, inançlarını ve isteklerini topluma iletir. Stratejik planın etkili bir şekilde uygulanması, mali ve zamansal kaynakların verimli bir şekilde tahsis ve kontrol edilmesini, yüksek performanslı ekiplerin kurulmasını ve tüm ilerlemelerin sürekli olarak izlenmesini gerektirir. Stratejik plan her şeyden önce okul yönetim kuruluna yönetim tercihleri yapma konusunda yardımcı olur ve geleceğe yönelik rehberlik sunar. Stratejik bir planla donatılan yönetim kurulu, okulun gelecekteki yörüngesini etkili bir şekilde yönlendirmek için yönetim seçimlerini denetlemelerini, değerlendirmelerini ve ayarlamalarını sağlayan açık ve yapılandırılmış bir çerçeveye sahip olur. Bu temel unsurlardan yoksun stratejiler başarısız olmaya mahkumdur (Önder ve Aydın,2016).

eğilim, stratejik bir yönetim stratejisinin benimsenmesi ihtiyacını her geçen gün artırmaktadır. Stratejik düşünme ve karar alma sadece ticari sektörde değil, aynı zamanda kamu ve kar amacı gütmeyen kuruluşlarda da gereklidir, çünkü bu kuruluşlar son derece rekabetçi bir ortamda faaliyet göstermektedir (Aktan, 2003). Önemi göz önüne alındığında, kamu yönetimi stratejik yönetimin temel bir bileşeni olan stratejik bakış açısı olgusuna dikkatle ve titizlikle öncelik vermelidir (Güven, 2014). Eğitim kurumları toplumun geneli için büyük önem taşımaktadır. Bu koşullar göz önüne alındığında, stratejik yönetim ve stratejik planlamanın eğitim sektöründe daha yaygın hale gelmesi beklenmektedir. Küreselleşmenin etkisi, insan sermayesine yatırım yapma gerekliliği, bilginin her yıl katlanarak artması, teknolojinin hızla ilerlemesi, bireylerin ve kurumların değişen ihtiyaç ve beklentileri, küresel standartların varlığı ya da oluşturulması ve benzeri sosyal, ekonomik, politik ve teknolojik gelişmeler okulların faaliyetlerini ve iç çerçevelerini önemli ölçüde etkilemekte ve onları değişime zorlamaktadır (Hoy ve Miskel, 2010). Küreselleşme, kurumsal düzeyde eğitimde başarıya ulaşmak için stratejik planlamayı çok önemli hale getirmiştir. Mintzberg'e (1994) göre stratejik planlama, uyumlu bir karar verme çerçevesi şeklinde net sonuçlar üreten yapılandırılmış bir süreçtir. Stratejik planlama, gelecekteki belirsizliğin azaltılmasında ve uzun vadeli rekabet avantajlarının garanti altına alınmasında önemli bir rol oynar (Demir ve Yılmaz, 2010).

YÖNTEM

Araştırma Modeli ve Örneklem

Bu çalışmanın ana amacı eğitim kurumlarında stratejik planlamaya yönelik görüşlerin tespit edilmesine yöneliktir. Bu amaç doğrultusunda da nitel bir araştırma olarak hazırlanmıştır. Araştırma için katılımcıların tespitinde amaçlı örnekleme yöntemi tercih edilmiş olup, araştırma kapsamına dahil olacak kişilerin gönüllü olarak katılmaları sağlanmıştır. Katılımcıların demografik verileri aşağıda sunulmuştur.

Tablo 1. Araştırmaya Katılanların Demografik Değişkenleri

Kod	Cinsiyet	Branş	Yaş	Kıdem	Öğrenim Durumu
K1	Kadın	Fen Bilgisi	37	11	Yüksek Lisans
K2	Erkek	İngilizce	44	19	Lisans
K3	Kadın	Beden Eğitimi	29	5	Yüksek Lisans
K4	Erkek	Türk Dili	50	24	Yüksek Lisans
K5	Kadın	Kimya	33	8	Lisans
K6	Erkek	Müzik	41	16	Yüksek Lisans
K7	Kadın	Coğrafya	28	4	Lisans
K8	Erkek	Sosyal Bilgiler	46	21	Lisans
K9	Kadın	Matematik	24	2	Lisans
K10	Erkek	Tarih	36	10	Yüksek Lisans
K11	Kadın	Bilişim Teknolojileri	42	18	Yüksek Lisans
K12	Erkek	Fen Bilgisi	30	6	Lisans
K13	Kadın	İngilizce	38	13	Yüksek Lisans
K14	Erkek	Müzik	49	25	Lisans

Araştırmaya katılan öğretmenlerin demografik değişkenleri, tablo üzerinden incelendiğinde, cinsiyet, branş, yaş, kıdem ve öğrenim durumu başlıkları altında çeşitli verilere sahiptir. Tablonun cinsiyet kısmında, araştırmaya katılan öğretmenlerin 7 kadın (%50) ve 7 erkek (%50) olduğu görülmektedir. Branş dağılımına bakıldığında ise, araştırmaya katılan öğretmenlerin farklı branşlarda görev yaptığı görülmektedir. Fen Bilgisi, İngilizce, Beden Eğitimi, Türk Dili, Kimya, Müzik, Coğrafya, Sosyal Bilgiler, Matematik, Tarih, Bilişim Teknolojileri gibi çeşitli branşlardan öğretmenlerin katılımı bulunmaktadır.

Katılımcıların yaş dağılımına göz atıldığında, en genç öğretmenin 24 yaşında, en yaşlı öğretmenin ise 50 yaşında olduğu görülmektedir. Yaş grupları genel olarak dengeli bir şekilde dağılmış gibi görünmektedir. Kıdem süreleri incelendiğinde, öğretmenlerin 2 ile 25 yıl arasında değişen bir kıdem süresine sahip oldukları görülmektedir. Öğrenim durumu açısından bakıldığında, öğretmenlerin lisans veya yüksek lisans düzeyinde eğitim aldıkları görülmektedir.

Bu demografik değerlendirmelerin ardından, katılımcıların çeşitli demografik özelliklere sahip oldukları ve bu çeşitliliğin araştırmanın genel sonuçlarına çeşitli perspektifler kattığı söylenebilir. Araştırmanın geneline ilişkin daha derinlemesine analizler için demografik özelliklerin yanı sıra diğer değişkenlerin de dikkate alınması önemlidir.

Veri Toplama Aracı ve Verilerin İncelenmesi

Araştırmanın amacı doğrultusunda görüşme yöntemi ile veri toplanmıştır. Verilerin elde edilmesinde ise yüz yüze görüşme tekniği ile sorulan açık uçlu soru önermeleri yer almıştır. Elde edilen verilerin analizinde betimleyici analiz yapılmıştır. Araştırma kapsamında yer alan katılımcılara gönüllü olarak katılmayı kabul etmeleri halinde sorular sorulmuş ve yüz yüze görüşmeler yaklaşık 30 dakika sürmüştür. Elde edilen verilerin analizi için katılımcıların kodlama işlemi ardından, benzer kelime grupları oluşturulmuştur. Elde edilmiş verilerin detaylı şekilde sunumu ise bulgular kısmında açıklanmıştır.

BULGULAR

Eğitim kurumlarında stratejik planlamaya ne kadar aşına hissediyorsunuz?

Katılımcılara sorulan yarı yapılandırılmış görüşme ile “Eğitim kurumlarında stratejik planlamaya ne kadar aşına hissediyorsunuz?” şeklinde bir soru yöneltilmiş olup katılımcıların sorulara verdiği yanıtlar kapsamında elde edilen doğrudan alıntılar aşağıda verilmiştir.

“(K1) Stratejik planlama kavramına genel bir aşinalığım var, ancak detaylarına hakim değilim.”

“(K2) Stratejik planlama süreçleri hakkında birçok bilgiye sahibim ve okulumuzun stratejik hedeflerini biliyorum.”

“(K3) Eğitimde stratejik planlama benim için yeni bir kavram, bu konuda daha fazla bilgiye ihtiyacım var.”

“(K4) Stratejik planlama, eğitim kurumlarının başarısı için önemli bir araç, ancak uygulamada ne kadar etkili olduğunu bilmiyorum.”

- “(K5) Önceki okullarımda stratejik planlamaya katıldım, bu sürecin eğitimdeki rolünü anlıyorum.”
- “(K6) Stratejik planlamaya aşınayım ve okulumuzun stratejik hedeflerine katkıda bulunmak istiyorum.”
- “(K7) Eğitimde stratejik planlama konusunda deneyimim var, ancak her zaman güncel kalmak önemli.”
- “(K8) Stratejik planlamayı sadece büyük okullar için değil, küçük okullar için de önemli buluyorum.”
- “(K9) Eğitimde stratejik planlama süreçlerini daha iyi anlamak için eğitimlere ihtiyaç duyuyorum.”
- “(K10) Stratejik planlama, okulumuzun vizyonunu belirleme konusunda bana rehberlik ediyor.”
- “(K11) Eğitimde stratejik planlamayı öğrenmek istiyorum, bu konuda bilgi sahibi değilim.”
- “(K12) Stratejik planlama süreçlerine katıldım ve bu, okulumuzun gelişimi için önemli bir adım.”
- “(K13) Stratejik planlamayı bilmemiz, okulumuzun uzun vadeli hedeflerine ulaşmada yardımcı olabilir.”
- “(K14) Eğitimde stratejik planlamanın faydalarını anlamak için daha fazla kaynağa ihtiyaç duyuyorum.”

Öğretmenlerin stratejik planlama konusundaki görüşleri geniş bir yelpazede bulunmaktadır. Birinci gruptaki öğretmenler, stratejik planlama konseptine genel bir aşinalık duyduklarını belirtirken, detaylarına hakim olmadıklarını ifade etmişlerdir. İkinci gruptaki öğretmenler ise eğitimde stratejik planlamanın önemini anlamış ve okullarının stratejik hedeflerini bilme noktasında kendilerini bilgili hissetmektedirler. Üçüncü grupta yer alan öğretmenler, stratejik planlamaya dair kavramsal bir yabancılık hissi yaşamaktadırlar ve bu alandaki bilgilerini artırmaya yönelik bir ihtiyaç ifade etmektedirler.

Diğer bir grup öğretmen ise eğitimde stratejik planlamanın genel önemine inanmakla birlikte, bu konudaki etkilerini uygulamada tam olarak değerlendiremediklerini ifade etmektedir. Bazı öğretmenler, önceki deneyimlerinden hareketle stratejik planlamanın eğitim kurumları için önemli bir araç olduğunu belirtirken, bir diğer grup, konuya yönelik daha fazla bilgiye ihtiyaç duyduklarını ifade etmektedir.

Sonuç olarak, öğretmenlerin stratejik planlama konusundaki görüşleri çeşitlilik arz etmekle birlikte, genel olarak stratejik planlamanın eğitimdeki rolünü anlama, uygulama ve değerlendirme konularında farklı seviyelerde bilgi ve deneyim düzeylerine sahip oldukları görülmektedir. Bu durum, stratejik planlamaya ilişkin farkındalık ve eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi adına önemli bir başlangıç noktası sunmaktadır.

Eğitim kurumunuzun stratejik hedefleri hakkında fikir sahibi misiniz?

Katılımcılara sorulan yarı yapılandırılmış görüşme ile “Eğitim kurumunuzun stratejik hedefleri hakkında fikir sahibi misiniz?” şeklinde bir soru yöneltilmiş olup katılımcıların sorulara verdiği yanıtlar kapsamında elde edilen doğrudan alıntılar aşağıda verilmiştir.

- (K1) “Evet, eğitim kurumumuzun stratejik hedefleri hakkında bilgi sahibiyim. Okulumuzun belirlediği hedeflerin öğrenci başarısını artırmaya odaklı olduğunu biliyorum.”
- (K2) “Genel olarak biliyorum ancak detaylarına tam anlamıyla vakıf değilim. Hedeflerin daha sık ve açık bir şekilde paylaşılması önemli olabilir.”
- (K3) “Stratejik hedeflerimizi bilmemiz gerektiğini düşünüyorum, ancak bu konuda yeterince iletişim olmadığımı düşünüyorum.”
- (K4) “Eğitim kurumumuzun stratejik hedefleri benim için biraz belirsiz. Daha fazla bilgi ve şeffaflık istiyorum.”
- (K5) “Evet, stratejik hedefler konusunda bilgi sahibiyim. Özellikle öğrenci başarısını artırmaya yönelik hedeflerimiz olduğunu biliyorum.”
- (K6) “Hedeflerin belirlenmesi konusunda genel bir fikrim var, ancak bu hedeflerin güncellenip güncellenmediğini takip etmekte zorlanıyorum.”

(K7) “Stratejik hedefler konusunda bir miktar bilgi sahibiyim, ancak bu hedeflerin öğretmenlerle daha etkili paylaşılması gerektiğini düşünüyorum.”

(K8) “Eğitim kurumumuzun stratejik hedefleri hakkında tam bir bilgiye sahip değilim. Daha fazla bilgi ve şeffaflık bekliyorum.”

(K9) “Evet, stratejik hedeflerimizi biliyorum. Ancak bu hedeflerin öğretmenlerle daha etkili paylaşılması ve sürekli güncellenmesi önemli.”

(K10) “Stratejik hedeflere dair birkaç bilgiye sahibim, ancak bu konuda daha fazla detay ve güncel bilgiye ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum.”

(K11) “Eğitim kurumumuzun stratejik hedefleri hakkında yeterince bilgiye sahibim. Bu hedeflerin başarıyla takip edilmesi önemli.”

(K12) “Biraz bilgi sahibiyim, ancak stratejik hedeflerin öğretmenlerle daha etkili paylaşılması gerektiğini düşünüyorum.”

(K13) “Stratejik hedeflerimizi biliyorum ve bu hedeflere ulaşma yollarında daha fazla öğretmen katılımı olması gerektiğini düşünüyorum.”

(K14) “Evet, eğitim kurumumuzun stratejik hedeflerini biliyorum. Ancak bu hedeflerin daha sık güncellenmesi ve öğretmenlerle daha aktif paylaşılması önemli.”

Öğretmen görüşleri, eğitim kurumlarının stratejik hedeflerine dair bir dizi çeşitli bakış açısını yansıtmaktadır. Bazı öğretmenler, stratejik hedeflere ilişkin genel bir anlayışa sahip olduklarını ifade ederken, diğerleri detaylara daha az hakim olduklarını belirtmiştir. Bu durum, eğitim kurumlarının stratejik hedeflerinin öğretmenler arasında farklı düzeylerde anlaşılabilirliğe sahip olduğunu göstermektedir.

Öğretmenlerin bir kısmı, stratejik hedeflerin daha sık ve açık bir şekilde paylaşılması gerektiğini vurgulamıştır. Ayrıca, öğretmenlerin hedeflerin güncellendiği ve değişen koşullara adapte edildiği konusundaki bilgiye erişim konusundaki talepleri dikkat çekicidir. Bu, stratejik hedeflerin daha şeffaf bir şekilde iletilmesi ve öğretmenlerin sürekli olarak güncel bilgiye ulaşmasının önemini ortaya koymaktadır.

Diğer yandan, bazı öğretmenler, stratejik hedeflere dair bilgi eksikliğinden şikayet etmiş ve daha fazla detayın paylaşılması gerektiğini belirtmiştir. Bu, eğitim kurumlarındaki stratejik planlamaların öğretmenler arasında daha etkili bir şekilde iletilmesi için iletişim kanallarının güçlendirilmesi gerektiğini göstermektedir.

Genel olarak, öğretmenlerin çoğu, stratejik hedeflere dair bilgiye sahip olmanın önemli olduğunu ve bu hedeflerin öğretmenlerle daha etkili bir şekilde paylaşılması gerektiğini vurgulamaktadır. Bu, eğitim kurumlarının liderlik ekiplerinin, stratejik planlamaları öğretmenlerle paylaşırken şeffaf, düzenli ve katılımcı bir iletişim stratejisi benimsemelerinin gerekliliğini ortaya koymaktadır. Bu sayede öğretmenler, eğitim kurumlarının hedeflerine daha etkin bir şekilde katkıda bulunabilirler.

Stratejik planlamaya katılımınızın eğitim kalitesine etkisi konusunda düşünceleriniz nelerdir?

Katılımcılara sorulan yarı yapılandırılmış görüşme ile “Stratejik planlamaya katılımınızın eğitim kalitesine etkisi konusunda düşünceleriniz nelerdir?” şeklinde bir soru yöneltilmiş olup katılımcıların sorulara verdiği yanıtlar kapsamında elde edilen doğrudan alıntılar aşağıda verilmiştir.

(K1) “Stratejik planlamaya katılım, eğitim kalitesini artırabilir. Planlama sürecine dahil olan öğretmenler, ihtiyaçlarına daha uygun stratejilerin belirlenmesine katkı sağlar.”

(K2) “Eğitimde stratejik planlamaya aktif katılım, öğretmenlerin pedagojik yöntemlerini iyileştirmelerine ve öğrenci başarısını artırmalarına olanak tanır.”

(K3) “Stratejik planlama sürecine dahil olduğumuzda, öğretmenler olarak hedeflere daha yakından odaklanabiliriz; bu da öğrencilerin daha etkili bir öğrenme deneyimi yaşamasına yardımcı olabilir.”

(K4) “Eğitimde stratejik planlamaya katılım, öğretmenlerin kendi alanlarındaki ihtiyaçları ve zorlukları daha iyi anlamalarına olanak tanır, bu da öğrencilere daha iyi hizmet sunmamıza yardımcı olur.”

(K5) “Stratejik planlamaya katılım, eğitimdeki hedeflere sahip çıkma duygusunu artırabilir ve bu da öğretmen motivasyonunu yükseltebilir.”

(K6) “Öğretmenlerin stratejik planlamaya katılımı, eğitim kurumlarının daha esnek ve yenilikçi olmalarına olanak sağlar; bu da öğrencilere daha çağdaş bir eğitim sunabilir.”

(K7) “Eğitimde stratejik planlamaya katılım, öğretmenlerin kendi profesyonel gelişimlerini yönlendirmelerine olanak tanır ve bu da genel eğitim kalitesini artırabilir.”

(K8) “Stratejik planlamaya dahil olmak, öğretmenler arasında işbirliğini teşvik eder ve bu da kurumsal hedeflere ulaşmada daha etkili olmamıza yardımcı olur.”

(K9) “Eğitim kalitesini yükseltmek için stratejik planlamaya katılım, öğretmenlerin kendi sınıflarında daha etkili uygulamalar geliştirmelerine yardımcı olabilir.”

(K10) “Stratejik planlama sürecine öğretmenlerin bakış açısını dahil etmek, öğrenci odaklı stratejilerin belirlenmesine ve uygulanmasına imkan tanır.”

(K11) “Öğretmenlerin stratejik planlamaya katılımı, eğitim kurumlarının değişen ihtiyaçlara daha hızlı adapte olmalarını sağlayabilir.”

(K12) “Eğitimde stratejik planlamaya etkin katılım, öğrencilere daha güncel ve öğretici bir müfredat sunmamıza yardımcı olabilir.”

(K13) “Stratejik planlamaya katılım, öğretmenler arasında bir sinerji oluşturabilir ve bu, eğitim kalitesini artırmak için önemlidir.”

(K14) “Öğretmenlerin stratejik planlamaya aktif katılımı, kurum içinde bir birlik ve amaç birliği oluşturabilir, bu da eğitimde daha tutarlı bir hizmet sunmamıza yardımcı olabilir.”

Öğretmenlerin stratejik planlamaya katılımına dair ifadeler, eğitim kurumlarındaki stratejik yönetim süreçlerinin önemini vurgulamaktadır. Katılımın, öğretmenlerin pedagojik uygulamalarını güçlendirmelerine ve öğrenci başarısını artırmalarına yönelik bir fırsat sunduğu görülmektedir. Stratejik planlamaya dahil olan öğretmenler, eğitim hedeflerine daha etkili bir şekilde odaklanabilir ve kendi alanlarındaki ihtiyaçları daha iyi anlama şansına sahip olabilirler. Bu durum, öğretmenlerin öğrencilere daha iyi hizmet sunabilmelerine katkı sağlar.

Ayrıca, stratejik planlamaya katılımın öğretmen motivasyonunu artırıcı bir etkisi olduğu belirtilmiştir. Öğretmenlerin kurumsal hedeflere sahip çıkma duygusu, stratejik planlamaya aktif katılım ile güçlenir ve bu da eğitimdeki yenilikçi uygulamaların ortaya çıkmasına olanak tanır. Öğretmenler arasında işbirliğini teşvik etme ve kurumsal hedeflere ulaşma konusundaki etkileşimi artırma potansiyeli, stratejik planlamaya katılımın eğitim kurumları için sağladığı avantajlardan biridir.

Stratejik planlamaya katılımın, öğretmenlerin kendi sınıflarında daha etkili uygulamalar geliştirmelerine ve öğrenci odaklı stratejilerin belirlenmesine yardımcı olduğu vurgulanmıştır. Ayrıca, katılımın öğretmenlerin profesyonel gelişimlerini yönlendirmelerine olanak tanıdığı, bu sayede eğitim kalitesinin artırılabilceği belirtilmiştir.

Sonuç olarak, öğretmenlerin stratejik planlamaya katılımı, eğitim kurumlarının değişen ihtiyaçlara hızlı adapte olmalarına, güncel ve öğretici müfredat oluşturmalarına ve bir birlik ve amaç birliği oluşturmalarına olanak tanıyan kritik bir unsurdur. Bu katılım, eğitimde sürekli iyileştirmenin ve öğrenci başarısının artırılmasının önemli bir aracı olarak değerlendirilebilir.

SONUÇ

Öğretmenler arasındaki stratejik planlama algısı ve bilgi düzeyi oldukça çeşitlidir. Bazı öğretmenler, stratejik planlama kavramına genel bir aşinalık duyarken, diğerleri konseptin detaylarına hakim olmadıklarını ifade etmektedir. Bu durum, eğitimde stratejik planlamaya yönelik farklı düzeyde bilgi ve deneyim olduğunu göstermektedir.

Bir grup öğretmen, stratejik planlamanın genel önemini anlamış ve okullarının stratejik hedeflerini bilme konusunda kendilerini bilgili hissetmektedir. Ancak, bu bilincin detaylı bir uygulama ile pekiştirilmesi gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Öğretmenlerin bir kısmı, eğitimde stratejik planlamanın

etkilerini tam olarak değerlendiremediklerini ifade ederken, diğer bir grup, bu konuda daha fazla bilgi ve eğitim ihtiyacı olduğunu belirtmektedir.

Öğretmenler arasında stratejik planlamaya yönelik farklı bakış açıları, eğitim kurumlarının bu konuda daha fazla destek ve eğitim sağlama gerekliliğini ortaya koymaktadır. Stratejik planlamanın etkin bir şekilde uygulanabilmesi için öğretmenler arasında bu konuda bir farkındalık ve bilgi paylaşımı oluşturulması önemli bir adımdır. Bu çeşitlilik, eğitim liderlerine öğretmenlerin ihtiyaçlarına uygun stratejik planlama eğitim programları geliştirmede rehberlik etme fırsatı sunmaktadır.

Öğretmen görüşlerine dayanarak, eğitim kurumlarının stratejik hedefleri konusundaki bir dizi farklı bakış açısı ortaya çıkmaktadır. Öğretmenlerin çoğunluğu, stratejik hedeflere yönelik bir genel farkındalığa sahip olsa da, bu farkındalığın daha derinlemesine bir anlayışa ulaşmada zorlandıklarını ifade etmektedir. Bu durum, eğitim kurumlarındaki stratejik planlamaların öğretmenler arasında daha etkili bir şekilde iletilmesi ve anlaşılabilirliğin artırılması gerekliliğini göstermektedir.

Öğretmenlerin bir kısmı, stratejik hedeflerin daha sık ve açık bir şekilde paylaşılması gerektiğini belirtmiştir. Bu, eğitim kurumlarındaki liderlik ekiplerinin stratejik hedefleri daha düzenli bir iletişim stratejisiyle öğretmenlere aktarmalarının önemini vurgulamaktadır. Ayrıca, öğretmenlerin hedeflerin güncellendiği ve değişen koşullara uyum sağlandığı konusundaki talepleri, stratejik hedeflerin esnek ve adapte edilebilir olması gerekliliğini yansıtmaktadır.

Diğer taraftan, bazı öğretmenler stratejik hedeflere dair bilgi eksikliğinden şikayet etmiş ve daha fazla detayın paylaşılmasını istemiştir. Bu, eğitim kurumlarının stratejik planlamalarını öğretmenlerle daha yakından paylaşma ve iletişim kanallarını güçlendirme ihtiyacını ortaya koymaktadır.

Sonuç olarak, öğretmen görüşleri, eğitim kurumlarının stratejik hedeflerine dair bilgiye ulaşmanın önemini vurgulamakta ve bu bilginin daha etkili bir şekilde paylaşılması için iletişim ve şeffaflık konularına odaklanılması gerektiğini göstermektedir. Bu, eğitim kurumlarının stratejik planlama süreçlerini daha katılımcı ve öğretmen-merkezli hale getirerek başarıya ulaşmalarına yardımcı olabilir.

Öğretmenlerin stratejik planlamaya yönelik olumlu görüşleri, eğitim kurumlarının yönetim süreçlerine etkili bir şekilde dahil olmanın önemini vurgulamaktadır. Katılımın, öğretmenlerin eğitim süreçlerini yönlendirmede ve kurumsal hedeflere katkıda bulunmada kilit bir rol oynadığı belirtilmektedir. Bu durum, öğretmenlerin eğitim kalitesini artırmaya yönelik çabalarını desteklemekte ve kurumun genel başarısına olumlu etkiler sağlamaktadır.

Stratejik planlamaya katılımın öğretmenlerin motivasyonunu artırdığına dair ifadeler, öğretmenlerin kurumsal hedeflere bağlılık duygusunu güçlendirdiğini göstermektedir. Bu, öğretmenlerin daha fazla işbirliği yapma eğiliminde olmalarına ve kurumsal hedeflere ulaşma adına ortak bir vizyona sahip olmalarına olanak tanır. Motive öğretmenler, öğrencilere daha etkili bir şekilde rehberlik edebilir ve eğitim süreçlerini daha etkili bir şekilde yönlendirebilirler.

Stratejik planlamaya katılımın, öğretmenlerin profesyonel gelişimlerini yönlendirmede bir araç olarak kullanılması, eğitim kalitesini artırmak için önemli bir unsurdur. Bu, öğretmenlerin kendi beceri setlerini güncel tutmalarına ve öğrencilere daha iyi hizmet sunabilmelerine olanak tanır. Profesyonel gelişime odaklanan öğretmenler, değişen eğitim ihtiyaçlarına daha iyi uyum sağlayabilir ve bu da eğitim kalitesinin sürekli iyileştirilmesine katkıda bulunabilir.

Sonuç olarak, öğretmenlerin stratejik planlamaya etkin bir şekilde katılması, eğitim kurumlarının sürdürülebilir başarı ve gelişim sağlamalarına yardımcı olabilir. Bu katılım, eğitimdeki değişimlere hızlı bir şekilde adapte olmayı, öğrenci odaklı stratejiler geliştirmeyi ve birlikte çalışmayı teşvik eder. Stratejik planlamaya sağlıklı bir öğretmen katılımı, eğitim kurumlarının gelecekteki zorluklarla başa çıkabilmesi için önemli bir anahtardır.

- ✓ İletişim ve Bilgi Paylaşımını Güçlendirme: Eğitim kurumları, stratejik planlamalarını daha etkili bir şekilde öğretmenlere iletmek ve detaylı bilgi paylaşımını artırmak adına düzenli toplantılar, seminerler veya atölye çalışmaları düzenleyebilir. Bu platformlar, öğretmenlere stratejik hedeflerin anlamını derinlemesine kavramaları için fırsat sunabilir.
- ✓ Öğretmen Katılımını Artırma Stratejileri: Eğitim kurumları, stratejik planlama süreçlerine öğretmen katılımını artırmak için öğretmenlere daha fazla fırsat sunabilir. Öğretmenler, stratejik planlama

komitelerine veya çalışma gruplarına aktif olarak katılarak kendi görüşlerini paylaşabilir ve sürece dahil olabilirler.

- ✓ Eğitim ve Gelişim Programları: Eğitim kurumları, stratejik planlama konusunda öğretmenlerin bilgi düzeyini artırmak amacıyla özel eğitim ve gelişim programları düzenleyebilir. Bu programlar, stratejik planlamanın temel kavramlarından başlayarak detaylı bir anlayışa ulaşmalarına yardımcı olabilir.
- ✓ Çeşitli İletişim Kanalları: Stratejik hedeflerin daha sık ve açık bir şekilde paylaşılması için çeşitli iletişim kanalları kullanılabilir. Eğitim kurumları, sosyal medya, öğretmen toplantıları, e-bültenler gibi çeşitli araçları kullanarak bilgi akışını sağlayabilir.
- ✓ Geribildirim Mekanizmaları: Öğretmenlerin stratejik hedeflere dair düşüncelerini paylaşabilmeleri için geribildirim mekanizmaları oluşturulabilir. Anketler, düzenli geribildirim oturumları veya dijital platformlar, öğretmenlerin görüşlerini iletmelerini kolaylaştırabilir.
- ✓ Stratejik Hedef Güncellemeleri: Eğitim kurumları, stratejik hedeflerdeki güncellemeleri ve değişiklikleri düzenli olarak paylaşarak öğretmenlerin sürekli bilgilendirilmesini sağlayabilir. Bu, öğretmenlerin hedeflere olan bağlılıklarını artırabilir.

Bu öneriler, eğitim kurumlarının stratejik planlama süreçlerinde öğretmenlerle daha etkili bir işbirliği sağlamalarına ve stratejik hedeflere daha fazla katılım elde etmelerine yardımcı olabilir.

KAYNAKLAR

- Aktan, C.C. (2003). *Özlenen Üniversite/ Yaşanan Üniversite*, Ankara: Yeni Türkiye Yayınları
- Demir Cengiz ve Yılmaz M.K. (2010). Stratejik Planlama Süreci ve Örgütler Açısından Önemi, *Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi*, Cilt:25, Sayı:1, Ss.69-88.
- Eacott, S. (2008). Strategy in Educational Leadership: in Search of Unity", *Journal of Educational Administration*, Vol. 46 Issue: 3.
- Güven A. (2014). Kamu Yönetiminde Geleceğin İnşasında Stratejik Bakış", *Marmara Üniversitesi Siyasal Bilimler Dergisi*, Cilt 2, Sayı 2, Eylül, ss. 63-80
- Hoy, K.W. ve Miskel, C. G. (2010). *Educational Administration*, Çev.: Selahattin Turan, Ankara, Nobel Yayın Dağıtım.
- Işık H, Aypay A.(2004). Eğitimde Stratejik Plan Geliştirme Sürecinde Karşılaşılan Sorunlar: Çanakkale İlinde Yapılan Bir İnceleme", *GÜ, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi*, Cilt 24, Sayı 3, 349-363
- Jordan, K.F. ve Webb, L.D. (1986). School BusinessAdministration", *Educational Administration Quarterly*, V:22, No:3, 169-171
- Kaufman, R.; Herman, J. ve Watters, K. (1996). *Educational Planning: Strategic, Tactical, Operational*, Lancaster, PA: Technomic.
- Mintzberg, H. (1994). The Fall and Rise of Strategic Planning", *Harvard Business Review*, January-February, pp.107-114.
- Önder M., ve Aydın G. (2016). Türk Kamu Yönetiminde Stratejik Yönetim: Kronik Uygulama Sorunsalı ve Yeni Perspektifler", *Uluslararası Yönetim Araştırmaları Dergisi*, Yıl: 2, Sayı: 3, Nisan 2016, s. 225-239.